

பரிபாடலில் வானியல் முறையும், தொகைநிலைத் தொடரும்
Astronomical Method and the Totality Sequence in the Discourse

சு. ராஜஸ்ரீ, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 23113154022011, தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப்பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
S. Rajasree, Tamil Ph.D Research Scholar, Reg. No.: 23113154022011, S. T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated with Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8544-6540>

முனைவர் ஆ. ஆன்றோ பீற்றர், உதவிப்பேராசிரியர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர், பயோனியர் குமாரசுவாமிக் கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப்பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Anto Peter, Assistant Professor & Head, Department of Tamil, Pioneer Kumaraswamy College, Nagercoil, Affiliated with Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7168-2055>

முனைவர் நா. அய்யப்பன், இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப்பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. N. Ayyappan, Associate Professor, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated with Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4218-0817>

DOI: 10.5281/zenodo.19206305

Abstract

Astronomy is the study of the stars and the movements of planets. If one looks at the movements of the planets, one can see that they travel in an eastern direction and then reverse, moving in a western direction, and then return to the eastern direction. The Sun and other planets revolve around the Earth in a spherical orbit. The progress of astronomy was due to the invention of the telescope. This is easy to understand changes in the weather at the current time. Nowadays, science has advanced to the point where spacewalk is possible. Sunita Williams has set a record by walking in space for about 62 hours and 6 minutes on the International Space Station. She holds the merit of being the first woman to complete a spacewalk in space. All of them make us understand the importance of science. This study aids to learn about the astronomical system and the grammatical techniques. This also allows you to learn about the scientific methods of astronomy. Also, for those who dismiss grammar as a difficult subject, it is useful to learn and is very simple. In early times, Tamils used astronomy to determine time and also learned how to divide time into six components. They gave various names to the planets in the sky. They tried to classify and study them and discovered the movements of the sky, the changes of day and night and their appearance. During that period, people had great faith in astrologers and used them to engage in astronomical research. Various books were also written on astronomical research. One of them was Tolkappiyam. They also engaged in various research, such as the movements of the planets, the direction and speed of the wind, and the classification of the zodiac signs. Through it, they try to know the powers of the creatures living in the world and also know the needs of the people. The reason for all of this was the ancient knowledge discovered by the Tamils. Ancient evidences have been found to affirm that the Tamil people discovered scientific truths. That is why the people of this world are seen to be very happy.

Keywords: Astronomical System, Periods, Planetary Calculations, Origin, Living Things.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வானியல் என்பது விண்மீன்களின் தோற்றத்தையும், மற்றும் கோள்களின் இயக்கங்களையும் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளக் காரணமாகிறது. கோள்களின் இயக்கங்களை உற்று நோக்கினால் அவை கிழக்கு திசையில் பயணித்து பின்பு பின்னோக்கி, மேற்கு திசையில் இயங்கி, மீண்டும் கிழக்கு திசையை வந்தடைவதைக் காணலாம். சூரியனும், மற்றும் பிற கோள்களும் பூமியை வட்ட வடிவமாக சுற்றி வருகின்றன. வானியல் துறையானது வளர்ச்சிப் பெறுவதற்குக் காரணம் தொலைநோக்கியின் கண்டுபிடிப்பே ஆகும். இதன் மூலம் எளிமையாக வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இன்றைய கால கட்டத்தில் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. இன்று விண்வெளியில் நடந்து செல்லும் அளவிற்கு, அறிவியல் துறையானது வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் என்ற பெண்மணி விண்வெளியில் உள்ள, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் சுமார் 62 மணிநேரம் 6 நிமிடங்கள் நடந்து சாதனைப் படைத்துள்ளார். விண்வெளியில் நடைபெற்ற சோதனையை நிறைவு செய்த முதல் பெண் என்ற பெருமையையும் இவர் பெற்றுள்ளார். இவையெல்லாம் இன்றைய அறிவியலின் மகத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துவதோடு அவற்றின் மீதான ஈடுபாட்டை அதிகப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வானது வானியல் முறை பற்றி அறிந்துக் கொள்வதற்காகவும், அவ்வாய்வில் காணப்படக்கூடிய இலக்கண உத்திகளை அறிந்துக் கொள்வதற்காகவும், படைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் வானியல் குறித்த அறிவியல் முறைகளை அறிந்துக்கொள்ள முடிகிறது. அதைப்போன்று, இலக்கணம் கடினம், கடினம் என்று புறம் தள்ளுபவர்களுக்கு, அவை அப்படியன்று, மிகவும் எளிமை எனவும், அதை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சொற்களோடு எவ்வாறு இணைப்பது என்பது குறித்தும் அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் மிகுந்த எளிய முறையில் பயனுள்ளதாக அமைகிறது. தொடக்க காலங்களில் வானியலைப் பயன்படுத்தி காலங்களை அறிந்துக் கொண்டதோடு அக்காலங்களை பெரும் பொழுது, சிறு பொழுது என ஆறு ஆறு கூறுகளாக வகுத்துக் காணும் முறையையும் அறிந்தனர். மேலும், வானில் காணப்படும் கோள்களுக்கு பல்வேறு விதமான பெயர்களும் இட்டு வழங்கினர். அப்பெயர்களைப் பயன்படுத்தி அதனை வகுத்து ஆராயவும் முற்பட்டனர். அவ்வாராய்ச்சியின் மூலமாக வானின் இயக்கங்கள், பகல் இரவு மாற்றங்கள், அவை தோன்றும் விதம், அவை தோன்றும் கால அளவு ஆகியவற்றையும் கண்டறிந்தனர். அன்றைய காலகட்டத்தில் ஜோதிடர்கள் மீது அதிக நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அவர்களைப் பயன்படுத்தி வானியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். அவ்வானியல் ஆராய்ச்சிக்கு பல்வேறு விதமான நூல்களும் காரணமாக அமைந்தது. அவற்றில் பழம்பெரும் நூலான தொல்காப்பியமும் ஒன்று. மேலும், கோள்களின் இயக்கங்கள், காற்றின் திசை வேகங்கள், ராசியை கண்டறிதல் எனப் பல்வேறு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட மக்கள், அதன் மூலமாக உலகில் வாழும் எண்ணற்ற உயிரினங்களின் சக்திகளை அறிந்துக் கொண்டதோடு, உலக மக்களின் தேவைகளையும் அறிந்துச் செயல்படலாயினர். அவற்றிற்கு மூல காரணமாக அமைந்தது, தமிழர்கள் கண்டறிந்த 'அறிவியலே' ஆகும். அறிவியலை கண்டறிந்தது தமிழின மக்களே! என்று கூறும் அளவிற்கு தொன்மைச் சான்றுகளும் கிடைத்துள்ளன. எனவே தான் இவ்வுலக மக்கள் அதிக மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுகின்றனர் என்பதை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வானியல் முறை, காலங்கள், வேற்றுமை உருபுகள், கோள்களைக் கணித்தல், உயிரினங்களின் தோற்றம்.

முன்னுரை

தமிழர்களின் பல்வேறு அறிவியல் கூறுகளில் வானியலே முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழர்களின் வானியல் அறிவு பற்றி, புறநானூறு, திருமுருகாற்றுப்படை, பரிபாடல், மணிமேகலைப் போன்ற இலக்கியங்கள் வழியே அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. பண்டையக் காலத் தமிழர்கள், அணுவைப் பற்றியும், கோள்களைப் பற்றியும் அதன் தன்மைகள் பற்றியும் நன்கு அறிந்திருந்தனர். விண்மீன்களையும், கோள்களையும், ஆய்ந்தறிந்து அவைகளுக்குப் பல்வேறு பெயர்களைச் சூட்டி அவை வலம் வரும் பாதைகளையும் வகுத்துக் கொடுத்தனர். கோள்களின் நிறங்களையும், வடிவங்களையும் அறிந்ததோடு, சிவந்த நிறமுடைய கோளை 'செவ்வாய்' என்றும், வெள்ளை நிறமுடைய கோளை 'வெள்ளி' என்றும், புதிய கோளை 'புதன்' என்றும், மிகப்பெரிய கோளை 'வியாழன்' என்றும், சனிக்கோளைக் 'காரிக்கோள்' என்றும் அழைத்தனர். அக்கோள்களில் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய காலச்சூழல்கள் போதுமானதாக அமைகிறதா? என்பதையும் செயற்கைக் கோள்களை பயன்படுத்திக் கண்டறிந்தனர். அவை, உலக மக்களுக்கு பெரும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. மேலும், ஐம்பூதங்களால் மக்களுக்கு ஏற்படும் நன்மை, தீமைகளையும் அறிந்த மக்கள், அவற்றை நன்முறையில் பயன்படுத்தவும் கற்றுக் கொண்டனர். ஐம்பூதங்களாகிய இயற்கையையும், கோள்களையும், தெய்வங்களாகவே கருதி வழிபடவும் துவங்கினர். இவ்வாய்வின் மூலமாக, பரிபாடல் உணர்த்தும் வானியல் முறையையும், கோள்களை கணிக்கும் முறையையும், அவற்றில் இடம் பெறும் தொகை நிலைத் தொடர்களைப்பற்றியும் அறிந்துக்கொள்ள முடிகிறது. மேலும், தற்காலத்தில் வானியலின் பயன்பாடுகள் என்னென்ன? அதனால் வருங்காலம் எவ்வாறு பயன்பெறும் என்பதையும் அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் எளிமையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வானது வானியலோடு இலக்கணத்தை ஒன்றுப்படுத்தி, அதன் எளிமையை மக்களுக்குப் புரிய வைக்கும் நோக்கில் படைக்கப்பட்டது. உறுதியாக இவ்வாய்வானது மக்களுக்குப் பயனுள்ள அரிய ஆய்வாக அமையும்.

வானியல் பற்றித் தொன்மைக்காலந் தொட்டே ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அறிவியல் கருவிகள் கண்டு பிடிப்பதற்கு முன்பாக வானியலைப் பற்றி ஆராய ஐம்பொறிகளேக் காரணமாக அமைந்தது. இது ஒரு பழங்கால அறிவியல். அதாவது, வளிமண்டலத்திற்கு அப்பால் உள்ள நிகழ்வுகளைப் பற்றிய ஒரு அரிய ஆய்வாகும். வளிமண்டலத்திலுள்ள நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் ஆகியவற்றின் இயக்கங்களை அறிந்துக் கொண்டு, அதற்கேற்ப தங்கள் இருப்பிடங்களை அமைத்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழும் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தும். மனித வாழ்வியலுக்கு அறிவியல் ஆய்வு எவ்வாறு தேவையாகிறதோ? அதற்கேற்ப தமிழக மக்களுக்கு இலக்கண ஆய்வு முறையும் தேவையாகிறது. இவ்வாய்வின் மூலமாக வானியலோடு இலக்கணத்தை ஒன்றுப்படுத்திப் பார்க்கும் போது இலக்கணம் மிக மிக எளிமையாகிறது. இதன் நோக்கமே அறிவியலையும், இலக்கணத்தையும் எளிமையாக அறிந்துக் கொண்டு, வாழ்வினில் எக்கற்றலும் கடினம் அல்ல என்பதை உணர்ந்து அனைத்துக் கல்வியையும் கற்று மாமேதையாக எல்லோரும் பாராட்டும் வண்ணம் வாழ வேண்டும் என்பதாகும்.

தொகைநிலைத் தொடர்

தொகை நிலைத்தொடர் என்பதன் மற்றொரு பெயர் தொகை மொழி என்பதாகும். இத்தொகைநிலைத் தொடரை,

பெயரொடு பெயரும் வினையும் வேற்றுமை

முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபிடை

ஒழிய இரண்டு முதலாத் தொடர்ந்தொரு

மொழிபோல் நடப்பன

தொகைநிலைத் தொடர்ச்சொல் (நன்னூல், சொல், நூ. 361)

என்றுக் கூறுவர்.

பெயர்ச்சொல்லோடு பெயர்ச்சொல்லும், பெயர்ச்சொல்லோடு வினைச்சொல்லும், வேற்றுமை முதலான அறுவகைப் பொருட் புணர்ச்சியின் கண், அவற்றின் உருபுகள் நடுவிலே தொக்கு நிற்ப, இரு சொற்கள் அல்லது பல சொற்கள் தொடர்ந்து ஒரு சொல்போல வருபவை தொகைநிலைத் தொடர் மொழிகளாகும்என்பர். (நன்னூல், சொல், ப. 83)

இவ்வாறு இரு சொற்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை உருபுகளோ, வினை, பண்பு முதலியவற்றின் உருபுகளோ தொக்கி வருவதைத் தொகைநிலைத் தொடர் என்பர். இத்தொகை நிலைத்தொடர் ஆறு வகைப்படும். அவை, வேற்றுமைத் தொகை, வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உவமைத் தொகை, உம்மைத்தொகை, அன்மொழித்தொகை (நன்னூல், சொல், ப. 84) போன்றவையாகும்.

வானியல் இயக்கங்கள்

வரலாற்றில் மிகவும் பழமையான அறிவியல் துறைகளில் ஒன்று வானியல் துறை ஆகும். எகிப்தியர் மற்றும் நுபியர்களின் வரலாற்றுத் தொன்மங்கள் அவர்களின் வானியல் அறிவைப் பறைசாற்றியதால் அவர்களை, மக்கள் தலை வணங்கினர். (வேற்றுமைத் தொகை) ஆரம்பகாலங்களில் விண்வெளிப் பற்றிய (வேற்றுமைத் தொகை) பல ஆராய்ச்சிகளை இவர்களால் அறிந்துக் கொண்டோம். அவ்வாராய்ச்சிக்குத் தொலைநோக்கிகள் பெரிதும் துணைப் புரிந்தன. தொலைநோக்கியின் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகே, வானியல் துறையின் வளர்ச்சி சிறப்பாக இருந்தது. தொன்மக்காலங்களில் வானியல் என்பது வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விண்பொருள் இயக்கங்களின் செயல்பாடுகளைக் கூர்ந்து நோக்குவதையும், மேலும், அவற்றின் இயக்கத்தை முன் கூட்டியே அறிவிப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டிருந்தது. பண்டைய காலங்களில் வானியலின் இயக்கத்தை பகல், இரவு என்ற காலங்களின் அடிப்படையிலும், மேகக்கூட்டங்களின் செயல்பாடுகளாலும், வானில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களாலும், சூரியன், சந்திரன் தோன்றும் விதத்தாலும் வானிலைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்திருந்தனர். சூரியன் கிழக்கில் தோன்றினால் 'காலை' என்றும், தலைக்கு நேராக வந்துதோன்றினால் 'மதிய வேளை' என்றும், சூரியன் மேற்கில் தோன்றினால் 'அந்தி வேளை' எனவும் பாகுபடுத்தினர். சந்திரன் தோன்றினால் 'இரவின் ஆரம்பம்' என்றனர். "சந்திரனை அடிப்படையாக வைத்து மாதங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டன." (பா. பிரபு, ப. 3) நட்சத்திரங்களின் பெருக்கத்தை வைத்து 'நடு இரவையும்' கண்டறிந்தனர். "சந்திரனின் வீடுகள் என்றழைக்கப்படும் நட்சத்திர இராசி முறை இந்தியாவிற்கே உரித்தான ஒன்றாகும் என்றுக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது." (கு.வி. கிருட்டிணமூர்த்தி, ப. 67) இவ்வாறு படிப்படியாக வானிலைப் பற்றி ஆராய்ந்த மக்கள், 'கோள்களின் தோற்றங்களையும், அவற்றின் பயன்பாடுகளையும்' பற்றி அறிந்துக் கொண்டதோடு அவற்றால் காலங்களை வகுத்து, நன்முறையில் பயன்படுத்தவும் கற்றுக் கொண்டனர். அக்காலங்களாவன,

கார்காலம்	-	ஆவணி, புரட்டாசி
கூதிர்காலம்	-	ஐப்பசி, கார்த்திகை
முன்பனிக்காலம்	-	மார்கழி, தை
பின்பனிக்காலம்	-	மாசி, பங்குனி

இளவேனிற் காலம் - சித்திரை, வைகாசி

முதுவேனிற் காலம் - ஆனி, ஆடி (தமிழ்நாடு அரசு, பத்தாம் வகுப்பு, ப. 145)

என்பவையாகும். இவற்றைப் பெரும்பொழுதுகள் எனவும், ஓராண்டின் ஆறு கூறுகளாகவும் பகுத்தனர். மேலும், காலை, நண்பகல், ஏற்பாடு, மாலை, யாமம், வைகறை ஆகியவற்றை சிறுபொழுதுகள், எனவும் ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகள் என்றும் வகுத்தனர். “காலத்தைச் சமயவாதிகள் உருவம் இல்லாதது என்பர். காலம் உருவம் இல்லாமலிருந்து கொண்டே உலகத்திற்குப் பயன் தருகிறது.” (தமிழரின் வானியல் திறன், ப. 3) என்பதை விளக்குகிறது.

(i) வேற்றுமைத் தொகை

இரண்டு முதலாம் இடை ஆறு உருபும்

வெளிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத் தொகையே (நன்னூல், சொல், நூ. 363)

எழுவாய்க்கும், விளிக்கும் இடையே நின்ற இரண்டாவது முதலிய ஆறுவேற்றுமை உருபுகளும் தொக்க தொடர்மொழிகள் வேற்றுமைத் தொகைகளாம். (நன்னூல், சொல், ப. 84)

என்கிறது நன்னூல். மேற்குறிப்பிட்ட பத்தியில் உள்ள ‘தலை வணங்கினர்’ என்ற சொல் வேற்றுமைத் தொகையை உணர்த்துகிறது. தலை வணங்கினர் என்ற தொடரில் ‘ஆல்’ என்னும் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்துள்ளது. அதைப் போன்று, ‘விண்வெளிப் பற்றிய’ என்ற தொடரிலும் ‘ஐ’ என்னும் வேற்றுமை உருபும் மறைந்து வந்துள்ளது. ஆகையால் இவற்றை வேற்றுமைத் தொகை என்பர். நன்னூல், (சொல், ப. 84) இதனை, கீழ்க்கண்டவாறு காட்டுகிறது.

வேற்றுமைத் தொகை	உருபுகள்
நிலங்கடந்தான்	ஐ
தலை வணங்கினான்	ஆல்
சாத்தன் மைந்தன்	கு
ஊர் நீங்கினான்	இன்
சாத்தன் கை	அது
குன்றக் கூகை	கண்

கோள்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்கள்

கோள்களின் பெயர்களாவன, புதன், வெள்ளி, பூமி பரிபாடலின் 11ஆம் பாடலில், ‘படிமகன்’ என்ற சொல்லாட்சி வருகிறது. இதில் படிமகன் என்ற சொல்லை, “வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்பப்” (பரி, பா. 11 (5)) என்ற பாடல்வரி உணர்த்துகிறது. இப்படிமகன் என்ற சொல்லை, ‘செவ்வாய் கோள்’ என்றும் அழைப்பர். அதனைத் தொடர்ந்து, ‘புந்தி’ என்பதற்கு ‘புதன்’ என்றும், ‘அங்கி’ என்பதற்கு ‘கார்த்திகை’ என்றும், ‘அந்தணன்’ என்பதற்கு ‘வியாழன்’ என்றும், பெயர் வழங்கியுள்ளனர். இதனை,

புந்தி மிதுனம் பொருந்தப் புலர் விடியல் (பரி, பா. 11 (6))

அங்கி உயர்நிற்ப; அந்தணன் பங்குவின் (பரி, பா. 11 (7))

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. ‘பங்கு’ என்பதற்கு ‘சனி’ என்ற பெயரும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் நம் கோள்களுக்குரிய தனிச்சிறப்பை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக அமைந்துள்ளன.

(ii) அன்மொழித் தொகை

‘செவ்வாய் கோள்’ என்பது ‘அன்மொழித் தொகையை’ உணர்த்துகிறது. வேற்றுமை, வினை, பண்பு ஆகிய தொகை நிலைத் தொடர்களில் உருபுகளும் அவை அல்லாத வேறு சொற்களும் மறைந்து வருவதால் அன்மொழித்தொகை எனப்பட்டது. இவற்றில் ‘செவ்வாய்

கோள்' என்பது, 'சிவந்த வாயை உடைய கோள்' என தொகை நிலைத் தொடர் அல்லாத வேறு சொல் மறைந்து நின்று பொருள் தருவதால் இத்தொடரை அன்மொழித் தொகை என்பர்.

கோள்களைக் கணித்தல்

ஆரம்பகாலங்களில் சூரியன், சந்திரன் உள்ளிட்ட ஒன்பது கோள்களைக் கணித்தறிதல் என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். ஆகையால், கோள்களைக் கணித்துக் கூறுவதற்கென்று பல்வகையான நூல்களைப் பயன்படுத்தினர். அந்நூல்கள் யாவும் கணித்தறுகையில் வல்லுநராக திகழ்ந்த அறிஞர்களால் எழுதப்பட்டவை. இக்கணிதங்களைப் பற்றிப் புரிந்துகொண்டு வானியலைப் பற்றி அறிவதற்கு, அறிவுதிறன் மிக்க ஜோதிடர்களால் மட்டுமே இயலும். மேலும், கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என 'வீசு தென்றலை' (வினைத் தொகை) வைத்தும் காலங்களையும், கோள்களையும் கணித்தனர். இவ்வாறு, ஜோதிடர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பல்வேறு வளங்களைப் பற்றிக் கூறும் வானியல் வல்லுநர்களாக விளங்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமுமாக இருந்தது. 'அறிவன்' என்றழைக்கப்படும் 'கணியன்' இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற மூவகைக் காலங்களையும் பற்றி கூறுபவனாகவும், இடைவிடாமல் மாறுதல் நிகழும் காலமான பகலையும், இரவையும், கோள்நிலையையும், மழை நிலையையும் பார்த்துப் பயன் கூறுபவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்கிறார். இச்செய்தியை நோக்கும் போது தொன்ம காலங்களில் தோன்றிய இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலும் காலங்களையும், கோள்களையும், மழைநிலையையும் பார்த்து சரியான முறையில் கணித்துக் கூறும் கணியர்கள் மீது, பண்டையகால மக்கள் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் என்பதை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. இக்கணியர்கள் வாழ்ந்த ஊர்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள் குறித்த செய்திகள் பழந்தமிழ் வானவியல் சிந்தனைகள் என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அஃதாவன,

<u>ஊர்</u>	<u>மாவட்டம்</u>
கணியம்பாடி	வேலூர்
கணியனூர்	வேலூர்
கணியாகுறிச்சி	தஞ்சை
கணியூர்	கோவை (தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள், ப. 26)

போன்றவையாகும். மேலும், கதிரவனின் இயக்கங்களையும், சூழ்வட்டத்தையும், அவ்வட்டத்தைச் சூழ்ந்துள்ள மண்டிலங்களையும், காற்று இயங்கும் திசைகளையும், வெற்று இடமாகிய ஆகாயத்தையும் கணித்துக் கூறுகின்ற கணியர்கள் சங்க காலத்தில் இருந்துள்ளனர்.

“காலப்போக்கில் கணியர்கள் சோதிடர்களாகவும், வானநூல் வல்லுநர்களாகவும் பிரிந்தார்கள்.” (தொல், பொருள், ப. 223) என்றுக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

(iii) வினைத் தொகை

காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை (நன்னூல், சொல், நூ. 364)

காலங்காட்டும் வினையுருபுகளான இடைநிலை விசுதி முதலியன மறைந்து நின்று பெயரெச்சங்கள் வினைத் தொகைகளாம். (நன்னூல், சொல், ப. 85)

மேற்குறிப்பிட்ட பத்தியில் 'வீசு தென்றல்' என்றத் தொடர் வருகிறது. இவற்றுள் 'வீசு தென்றல்' என்பதும் 'சூல் வட்டம்' என்பதும் வினைப்பகுதியைத் தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து, இரண்டும் ஒரே சொல்லை உணர்த்துவது போல் அமைவதால் வினைத்தொகை எனப்பட்டது.

கோள்களால் ராசியைக் கண்டறிதல்

கோள்கள், புதன் (Mercury), வெள்ளி (Venus-சுக்கிரன்), மண்ணுலகம் (Earth), செவ்வாய் (Mars- அங்காரகன்), வியாழன் (Jupiter- குரு), சனி (Saturn), யுரேனஸ் (Uranus- நிருதி),

நெப்டியூன் (Neptune- வருணன்), புளூட்டோ (Pluto- குபேரன்), (வானியல், ப. 25) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கோள்கள் ஒவ்வொன்றும் தனக்கென ஒரு ராசியை வகுத்துள்ளன. செவ்வாய் – மேடராசி, புதன் – மிதுனராசி, சனி - மகர கும்பராசி, வியாழன் – மீனராசி, அகத்தியன் என்னும் நட்சத்திரம்- மிதுனராசி போன்றவை ஆகும். இராசிகள் பன்னிரண்டு ஆகும். இவை வீதிக்கு நான்கு ராசியாக மூன்று வீதிகளுக்கும் பன்னிரண்டு என்று வகுக்கப்பட்டது. ஒரு ராசிக்கு இரண்டே கால் நட்சத்திரம் ஆகும். எனவே நான்கு ராசியைக் கொண்ட ஒரு வீதிக்கு ஒன்பது நட்சத்திரமாகும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட ராசிகளை,

உருகெழு வெள்ளிவந் தேற்றியல் சேர;
வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்பப்; பொருள்தெரி
புந்தி மிதுனம் பொருந்தப்; புலர்விடியல்
அங்கி உயர்நிற்ப; அந்தணன் பங்குவின்
இல்லத் துணைக்குப் பாவெய்த; இறையமன்
வில்லிற் கடைமகரம் மேவப் பாம்பொல்லை
மதியம் மறைய; வருநாளில், வாய்ந்த
பொதியின் முனிவன் புரைவரைக் கீறி
மிதுனம் அடைய விரிகதிர் வேனில் (பரி, பா. 11(4-12))

என்ற பாடலின் மூலமாக அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. அதாவது, 'வானத்தின் கண்' (பொருள் பெயர், மற்றும் ஏழாம் வேற்றுமை உருபு) வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானின் கீழாக அமர்ந்திருந்து அறங்கேட்ட முனிவர்கள், வீதிகளாகப் பகுத்தமைத்தவை மூன்றாகும். அம்மூன்று வீதிகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்பது நட்சத்திரங்களின் இருக்கைகள் பொருந்தியதாக இராசிகள் பன்னிரண்டு விளங்கின. இவற்றுள் வெள்ளி இடப ராசியைச் சேர்ந்தது. செவ்வாய் மேட ராசியைச் சேர்ந்தது. புதன் மிதுன ராசியைப் பொருந்தியது. கார்த்திகை நட்சத்திரம் உச்சம்பெற்று நின்றது. அப்போது இருள் நீங்குகின்ற விடியல் நேரம். அந்நேரத்தில் சனிக்குரிய இரட்டை வீடுகளாகிய மகர கும்ப ராசிகளுக்கு மேல் உள்ள மீன ராசியை வியாழன் அடைந்தது. இயமனைத் தமையனாக கொண்ட சனி, தனுசுக்குப் பின்னால் உள்ள மகர ராசியைப் பொருந்தியது. அந்த நாளில் ராகுவாகிய பாம்பு சந்திரனை மறைக்க விரைந்து வந்தது. பொதிகை மலையில் பொருந்திய முனிவனாகிய அகத்தியன் என்னும் நட்சத்திரம் தன்னுடைய உயர்ந்த இடத்தைக் கடந்து மிதுன ராசியை அடைந்தது. சூரியன் தன்னுடைய கொடிய கிரகணங்களை விரித்துக் காய்கின்ற முதுவேனிற்காலத்தை அடுத்து வருவதாகிய கார்காலத்தில் மழை பொழிவதற்கு ஏற்ற நாளாக கோள்களின் நிலை மாறியது என்பதாகும்.

உலகங்களில் வாழும் எண்ணற்ற உயிர்கள்

உலகத்தின் தோற்றத்திற்கு இறைவன் காரணமாக விளங்குபவன். சுத்த மாயையாகிய சக்தியிலிருந்து அனைத்தும் தோன்றின என்று தத்துவங்கள் உரைக்கின்றன. அத்தகைய,

உயிரினங்களின் வாழ்க்கை நலமாகவும், இன்பமாகவும் இருக்க அன்பு தேவைப்படுகிறது. இத்தகைய அன்பு ஆற்றிவு படைத்த மனிதர்களுக்கு மட்டும் அல்ல. ஐந்தறிவு படைத்த விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கும் உண்டு என்பதை சங்க இலக்கியம் தெளிவுப்படுத்துகிறது. (எஸ். மகேஸ்வரி, பக். 2)

தொல்காப்பியமும் ஓரறிவு முதல் ஆற்றிவு உயிரினங்களின் தோற்றம் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.

ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே

இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே
மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே
நான்கறிவதுவே அவற்றொடு கண்ணே
ஐந்தறி வதுவே அவற்றொடு செவியே
ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனமே

நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே (தொல், பொரு, நூ. 571)

இவற்றுள் ஓரறிவு உயிருடையது உடம்பினாலறிவது என்பர். உடம்பினால் வெட்பம், தட்பம், வன்மை, மென்மை போன்றவற்றை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஈரறிவு உயிரானது உடம்பினாலும், நாவினாலும் அறிவது. நாவினால், இனிப்பு, கசப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு என்னும் அறுசுவைகளையும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. மூவறிவுயிரானது உடம்பினாலும், நாவினாலும், மூக்கினாலும் அறிவது. மூக்கினால் நறுமணத்தையும், நாற்றத்தையும் உணர்ந்துக் கொள்ள முடிகிறது. நான்கறிவுயிரானது உடம்பினாலும், நாவினாலும், மூக்கினாலும் கண்ணினாலும் அறிவது. கண்களால், வெண்மை, செம்மை, கருமை, பசுமை, எனப் பல்வகை வண்ணங்களையும், முகபாவனைகளையும், வட்டம், சதுரம், செவ்வகம், முக்கோணம் போன்ற வடிவங்களையும், நெடுமை, குறுமை, பருமை போன்ற அளவை முறைகளையும் 'பண்புப்பெயர்கள்' என்கிறோம். இவற்றின் மூலம் பண்புப் பெயர்களை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஐயறிவுயிரானது உடம்பினாலும், நாவினாலும், மூக்கினாலும், கண்ணினாலும், செவியினாலும் அறிவது. செவியினால், விலங்குகள் பறவைகளின் ஒலிகளையும், இனிய கானத்தையும், இயற்கையின் ஓசைகளையும், மக்கள் சொற்களால் பயன்படுத்தும் ஒலிப்பு முறைகளையும், அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஆறறிவுயிரானது, உடம்பினாலும், நாவினாலும், மூக்கினாலும், கண்ணினாலும், செவியினாலும், மனத்தினாலும் அறிவது. இன்மொழியுடன் பேச உதவுவது .

(iv) பண்புத் தொகை

பண்பை விளக்கும் மொழிதொக் கனவும்

ஒருபொருட்கு இருபெயர் வந்தவும் குணத்தொகை (நன்னூல், பா. 365)

பண்புத் தொகை என்பது நிறம், வடிவம், அளவு, சுவை ஆகியவற்றை உணர்த்தும் பண்புப்பெயருக்கும், அது தழுவி நிற்கும் பெயர்ச்சொல்லுக்கும் இடையில் "மை" என்னும் பண்பு விசுவையும், 'ஆகிய, ஆன்' என்னும் பண்பு உருபுகளும் மறைந்து வருவது பண்புத்தொகை எனப்படும். வெண்மை, செம்மை, கருமை, பசுமை, என்னும் நிறப்பண்புகளும் வட்டம், சதுரம், செவ்வகம், முக்கோணம் என்னும் வடிவப்பண்புகளும் நெடுமை, குறுமை, பருமை என்னும் அளவை முறைகளும் பண்புப் பெயர்களை உணர்த்துகின்றன. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பத்தியில் 'இன்மொழி'யுடன் பேச உதவுவது என்னும் தொடர் வருகிறது. இவற்றில் 'இன்மொழி' என்பது 'பண்புத் தொகையை' உணர்த்துகிறது. பண்புப்பெயருக்கும் அது தழுவிநிற்கும் பெயர்ச்சொல்லுக்கும் இடையில் "மை" என்னும் பண்பு விசுவை மறைந்து வருவது 'பண்புத் தொகை' எனப்படும். மேலும், மனத்தினால் ஐம்புலன்களால் அறிந்தவற்றில் நல்லது இவை, தீயது இவை என்று பகுத்தறிந்து ஆராய பயன்படுவது. இவ்வகையினால் உயிர் ஆறு வகையினவாகும் என்பதை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. இவற்றை எளிய முறைகளில் அறிந்துக்கொள்ள,

அறிவு நிலை	உரையாசிரியர்களின் எடுத்துக்காட்டு	அறியும் ஆற்றல்
ஓரறிவு	புல், மரம், செடி, கொடி, புல், பூண்டு	உற்றறிதல்
ஈரறிவு	நந்து (நத்தை), முரள் (சிப்பி)	சுவைத்தல்

மூவறிவு	சிதல் (கரையான்), ஏறும்பு	நுகர்தல்
நான்கறிவு	நண்டு, தும்பி	காணல்
ஐந்தறிவு	விலங்குகள், பறவைகள்	கேட்டல்
ஆறறிவு	மனிதர்கள்	பகுத்தறிதல்

இத்தகைய அமைப்பு முறை காரணமாகிறது. உலகில் வாழ்கின்ற அறுவகை உயிரினங்களும் தங்களுக்கென்று வகுக்கப்பட்ட உணர்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தி வாழ்வை செம்மையுடையதாக ஆக்குகின்றன என்பதை இதன் மூலம் அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

(v) உம்மைத் தொகை

எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல்

எனும்நான்கு அளவையுள் உம்இலது அத்தொகை (நன்னூல், சொல், நூ. 368)

எண்ணலளவை, நிறுத்தலளவை, முகத்தலளவை, நீட்டலளவை, என்னும் நான்கு வகை அளவைப் பெயர்களும் உம் என்னும் இடைச்சொல் தொக்கு வருபவை உம்மைத் தொகைகள் ஆகும். (நன்னூல், சொல், ப. 87)

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பத்தியில் காற்று நெருப்பு, நீர் நிலம், நெய்தல் குவளை ஆம்பல் என சொற்கள் எண்ணலளவையில் அமைந்து 'உம்' என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வந்துள்ளதால் இவற்றை உம்மைத்தொகை என்பர்.

உலகச் சிறப்பு

உலகத்தில் இறைவன் எங்கும் பரவியிருப்பது போல 'ஞாயிறும், திங்களும்' பரவியுள்ளன. இவ்வாறு அமைந்து வெம்மையையும், தன்மையையும் மாறி மாறி வழங்கி வருகின்றன. அவற்றினூடே 'காற்று, மழை' அமைந்து இவ்வுலக மக்களுக்கு நலம் சேர்த்து வருகின்றன. இவற்றில் காற்று, மழை என்பது உம்மைத் தொகையை உணர்த்துகிறது. இதனை,

நின், வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்றுள;

நின், தன்மையும் சாயலும் திங்களுள;

நின், சுரத்தலும் வண்மையும் மாரியுள;

நின், புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்துள;

நின், நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவையுள;

நின், தோற்றமும் அகலமும் நீரினுள;

நின், உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்துள;

நின், வருதலும் ஒடுக்கமும் மருதத்தினுள;(பரி, பா. 4 (25-33))

என்ற பாடலின் மூலம் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. சூரியனிடத்தில் அழிக்கும் ஆற்றலும், விளக்கமும் உள்ளன. உன்னிடத்தில் உள்ள 'தன்மை, மென்மை' (உம்மைத் தொகை), சந்திரனிடத்தில் உள்ளன. உன்னுடைய அருள்பெருக்கும், கொடையும் மழையினிடத்தே அமைந்துள்ளன. உன்னுடைய காக்கும் தன்மையும், பொறுமையும் நிலத்தின்கண் அமைந்துள்ளன. உன்னுடைய தோற்றமும், பெருமையும் கடலின்கண் அமைந்துள்ளன. உன்னுடைய நுண்ணுருவமும் சொல்லும் ஆகாயத்தில் அமைந்துள்ளன. உன்னுடைய பிறப்பும் ஒடுக்கமும் காற்றின்கண் அமைந்துள்ளன, என்று பரிபாடல் விளக்கம் தருகிறது. மேலும்,

புவிக்கோளமானது சீரான உருண்டை அல்ல. சிற்றச்சு கோள உருக் கொண்டது. அதன் துருவங்களின் விட்டம்(pp), அதன் நடுவரை விட்டத்தை விடக் குறைவு. ஆகையால் துருவங்களில் சிறியதாகவும், நடுவரையில் பெரியதுமாக உள்ளது எனக் கூறுகிறோம். (தி. கோவிந்தராஜன், ப. 179)

இவ்வாறு பூமியின் தோற்றத்தை அறிவதோடு ஞாயிறு, திங்களின் பயன்பாட்டையும் அறிகிறோம். ஞாயிறும், திங்களுமாகிய கோள்கள் இவ்வுலக மக்களுக்கு ஒளியையும், குளிர்ச்சியையும் நல்கி வளம் சேர்க்கிறது என்பர்.

ஐம்பூதங்களின் தோற்றம்

பல ஊழிக் காலங்கள் கடந்து, ஐம்பூதங்களின் நுண் அணுக்கள் வளர்வதற்கு இடமாகிய வானம் என்னும் முதல் பூதத்தினுள் இருந்து 'காற்று வீசியது'. அக்காற்றிலிருந்து 'சிவந்த நெருப்பு தோன்றியது'. இதனை தொகாநிலைத் தொடர் என்பர். 'காற்று வீசியது, நெருப்பு மூண்டது' என்னும் தொடரில் எழுவாயும் பயனிலையும் தொடர்ந்து வந்ததால் தொகா நிலைத் தொடராகும். அந்நெருப்பிலிருந்து நீர் தோன்றி, 'பனியும் குளிர்ந்த மழையும்' பொழிந்த ஊழியும், அப்பூதங்களில் இருந்து மீண்டும் அவ்வெள்ளத்தினுள் மூழ்கி கரைந்துக் கிடந்த நில அணுக்கள் தோன்றிய ஊழியும் குறித்துக் பின்வரும் பாடல்,

விசும்பில் ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்லக்

கரு வளர் வானத்து இசெயில் தோன்றி,

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்;

உந்து வளி கிளர்ந் ஊழி ஊழ் ஊழியும்

செந்தீச் சுடரிய ஊழியும்; பனியோடு

தண்பெயல் தலைஇய ஊழியும்: அவையிற்று

உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்

உள்ளீடாகிய இருநிலத்து ஊழியும் (பரி, பா. 2 (4 – 12)

என்று விளக்குகிறது. தொல்காப்பியத்திலும், காலம் என்பது காலக்கடவுளையும், உலகம் என்பது மக்கள் தொகுதியையும் உணர்த்துகிறது. இவற்றில், “காலம் உலகம் உயிரே உடம்பே” (தொல், சொல், நூ. 57) என்ற தொடரில் 'உயிர் உடம்பு' என்பன உம்மைத் தொகையை உணர்த்துகின்றன. 'உயிர் உடம்பு' என்னும் இரு சொற்களுக்கிடையில் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வந்ததால் இவை உம்மைத்தொகையாகும்.

காலம் உலகம் உயிரே உடம்பே

பால்வரை தெய்வம் வினையே பூதம்

ஞாயிறு திங்கள் சொல்லென வருஉம்

ஆயீ ரைந்தொடு பிறவும் அன்ன

ஆவயின் வருஉம் கிளவி யெல்லாம்

பால்பிரிந்திசையா உயர்திணை மேன (தொல், சொல், நூ. 57)

உயிரும் உடம்பும் பொதுவகையால் கூறப்பட்டிருந்தாலும் அது மக்களின் உயிரையும், உடம்பையுமே குறிப்பிடுகிறது என்றும், காலம், உலகம், உயிர், உடம்பு, விதி, வினை, பூதம், ஞாயிறு, திங்கள், சொல் ஆகிய பத்தும்; யாக்கை, கனலி, மதி, வெள்ளி போன்ற சொற்களும் உயர்திணைக்கண் (ஏழாம் வேற்றுமை உருபு) இருந்தாலும், ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால் என்ற நிலையில் பால் பிரிந்தமையாமல் உயிர்பிரிந்துக் காணப்பட்டது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சொற்களைப் பயன்படுத்தும் போது, உலகம் பசித்தது, உயிர் போயிற்று, உடம்பு நுணுகிற்று, தெய்வஞ் செய்தது, வினை விளைந்தது, பூதம் புடைத்தது, ஞாயிறு பட்டது (தோன்றிற்று), திங்கள் எழுந்தது (தண்ணிது) என்று சொல்வதுவும் நன்றாகும். இப்பாடல் ஈறு திரியாத போது அஃறிணை முடிவு கொள்ளும் எனவும், ஈறு திரிந்த வழி உயர்திணை முடிவு கொள்ளும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு உலகம் தோன்றிய

முறையைக் கூறியதோடு, அதனை உயர்திணைக்கும், அஃறிணைக்கும் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற இலக்கண உத்திமுறைகளையும் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

தொல்காப்பியர் பொருளதிகாரத் தொடக்கத்தில் தாம் கூறும் அகப்பொருள், புறப்பொருள் என்ற இரண்டும் முதல், கரு, உரி என்னும் முப்பொருளாக வருமென்று குறிப்பிடுகின்றார். அம்மூன்றில் முதற்பொருள் என்பது நிலமும், பொழுதும் என இரண்டு வகைப்பட்டு வருமென்பார். அவர் குறிப்பிடும் பொருளானது பெரும்பொழுது, சிறுபொழுது என இரண்டாகும் என்பதாகும். (அ. சிவபெருமான், ப. 5)

தொல்காப்பியர் அகப்பொருள், புறப்பொருள் பற்றிய செய்திகளைக் கூறுவதைப் போன்று, ஐம்பெரும் பூதங்கள் பற்றியும் சில கருத்துக்களை முன் வைக்கிறார்.

நிலம், தீ, நீர், வளி விசும்பொடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்

இருதிணை ஐம்பால் இயல்நெறி வழாமைத்

திரிவுஇல் சொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும் (தொல், பொருள், நூ. 635)

புறநானூற்றிலும் ஐம்பெரும் பூதங்களின் சிறப்புகள் குறித்த செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மண் திணிந்த நிலனும்,

நிலம் ஏந்திய விசும்பும்,

விசும்பு தைவரு வழியும்,

வளித் தலைஇய தீயும்,

தீ முரணிய நீரும், என்றாங்கு

ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கைப் போல (புறம், பா. 2 (1-6))

இப்பாடலில் மண் செறிந்த நிலம் உருவாகியது எனவும், நிலத்திலிருந்து ஆகாயமும், ஆகாயத்திலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து நெருப்பும், நெருப்பிலிருந்து நீரும் உருவாகின என்ற அறிவியல் சார்ந்த கருத்தினை ஆதார பூர்வமாக உணர்த்தும் விதமாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

ஐம்பூதங்களும், எண்ணிக்கைச் சார்ந்த கணக்கியல் முறைகளும்

நெருப்பு, காற்று, வான், நிலன், நீர் ஆகிய ஐந்தும் ஐம்பெரும் பூதங்கள். “ஐந்து பூதங்களின் கூட்டுச் சேர்க்கையால் ஆகியது உலகம். இது நாள், கோள், திங்கள், ஞாயிறு, களை அழல் போன்றவற்றின் இயக்கத்தால் நடைபெறுகிறது.” (மு. பழனியப்பன், ப. 5) இவற்றுள் ஞாயிறும், திங்களும் ஒளிதரும் இருபெருஞ்சுடர்களாக உள்ளன. அற ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கக்கூடிய ஞானிகள் அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் அறநெறியின் தலைவனாக கருதப்பட்டனர். ‘அறவோன்’ தோன்றிய பின்னர் ‘செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி’ என்னும் ஐந்து கோள்களும் தோன்றின. பின்னர் விதியின் மக்கள் ஆதித்தர் பன்னிருவரும், வசுக்கள் எண்மரும், உருத்திரர்கள் பதினொருவரும், அசுவினி தேவர்கள் இருவரும், தருமதேவன் ஒருவனும், முந்நிலைகளின் ஏழேழாக அமைந்த உலகங்கள் இருபத்தொன்றும், இவ்வுலகங்களுள் வாழ்வதற்கேற்ற எண்ணற்ற உயிர்களும் தோன்றி பரவின என்பதனை,

தீவளி, விசும்பு, நிலன், நீர், ஐந்தும்,

ஞாயிறும், திங்களும், அறனும், ஐவரும்,

திதியின் சிறாரும், விதியின் மக்களும்,

மாசில் எண்மரும், பதினொரு கபிலரும்,

தாமா இருவரும், தருமனும், மடங்களும்,

மூவேழ் உலகமும், உலகினுள் மன்பதும்... (பரி, பா. 3 (4-9))

என்று விளக்குகிறது இப்பாடல். மேலும், உலகம் ஐம்பெரும் பூதங்களினால் ஆனது என புறநானூறும், தொல்காப்பியமும் குறிப்பிடுகிறது.

கதிரவனின் பயன்கள்

ஞாயிறு, கதிரவன் (அ) சூரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஞாயிறு கிட்டத்தட்ட கோள வடிவில் இருக்கும். மாந்தர்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரிந்த முதல் 'விண் உரு' 'கதிரவன்' தான். இக் கதிரவனை இறைவனாகவும் வழிபட்டு வந்தனர் தமிழர்கள். 'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' என்பார்கள். தை மாதத்தில் சூரிய வழிபாடு செய்தால் நீண்ட ஆயுளும், ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். கதிரவனின் பல்வேறு நிலைகள் மற்றும் சுழற்சியின் போது ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தொல் தமிழர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. தமிழ்க் கனியர்கள் 'கதிரவனே' மூலம் எனவும், கதிரவனைச் சுற்றியே இவ்வுலகம் வலம் வருகிறது என்பதையும் கண்டறிந்திருந்தனர். இதனை,

மணிவரை யூர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று

அணிவனப் பமைந்த பூந்துகில் புனைமுடி (பரி, பா. 13 (1-2))

என்ற பாடலின் மூலமாக அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. அதாவது, நீலமணியைப் போன்று விளங்கும் மலைப்பகுதியின் இடையில் காணப்படும் மேகங்களைக் காணும் போது மாலைக் கதிரவனின் அழகிய செவ்வனப்பினைப் பொருந்திய பூந்துகிலையும், அழகிய திருமுடியினையும் கொண்ட திருமாலைக் காண முடிகிறது. இதில் செவ்வனப்பு என்பது பண்புத்தொகையையும், பூந்துகில் என்பது விகார புணர்ச்சியையும் உணர்த்தி நிற்கிறது. 'பூ என்னும் சொல் நிலை மொழியாக இருந்து, வருமொழி முதலில் வல்லினம் வந்தால், அதற்கு இனமான மெல்லெழுத்து மிகும். ஆகையால் இதனைத் தோன்றல் புணர்ச்சி என்பர்.

திங்களின் பயன்கள்

மனமே மனிதனை ஆட்டிப் படைக்கிறது. மனதை ஆள்பவர் சந்திரபகவான். சந்திரபகவானுக்குரிய தான தர்மங்களைச் செய்து வந்தால் மனசஞ்சலங்களை நீக்கி அமைதியைப்பெற இயலும். 'மார்கழி திங்கள்' நோன்பு இருந்தால் மாதம் மும்மாரி மழை பொழியும் என்ற நம்பிக்கை சங்ககாலத்தில் இருந்துள்ளது.

இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை

'மார்கழித் திங்கள்' என்பது 'இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகையை' உணர்த்துகிறது. சிறப்புப் பெயர் முன்னும், பொதுப்பெயர் பின்னும் நின்று இடையில் 'ஆகிய' என்னும் பண்பு உருபு மறைந்து வந்துள்ளதால் இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை ஆகும்.

கதிரவனுக்கு அடுத்ததாக மக்கள் மதித்துப் போற்றுவது திங்களே ஆகும். வளர்ந்து பின் தேய்வது திங்களின் பண்பாக இருப்பினும், தொன்மைக் கால மக்கள் அதைப் புதிராக எண்ணினர். பின்னர் அவ்வளர்ச்சி, தேய்வுகளில் ஓர் ஒழுங்கு முறை இருப்பதையும் அறிந்தனர். திங்களைக் கண்டு மயங்காதவர் யாரும் இல்லை. குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை இரவில் திங்களின் ஒளியைக் கண்டு வியந்தனர். அத்தகைய அழகால் அனைவரது உள்ளங்களையும் கொள்ளைக் கொள்ள முழு காரணம் திங்களாகும். இரவில் மலை, மடுக்களின் இடையில் தோன்றி அழகினைக் கொணர்ந்த திங்கள் 'வடை சுட்டு விற்கும் பாட்டியையும் கதைச் சொல்ல வைத்தது', திங்களைத் தெய்வமாகவும் வழிபட வைத்தது என்பர். ஆகையால், திருமாலே படைப்பும், காப்பும், அழிவுமாகிய முத்தொழிலுக்கும் ஆதியாகவும், அனைத்தையும் தோற்றுவிக்கும் இயக்கசக்தியாகவும் உள்ளான் என்று கூறிப் போற்றுகின்றனர். மேலும்,

அங்கண்ஏர் வானத்து அணிநிலாத் திகழ்தரும்

திங்களும், தெறுகதிர்க் கனலியும் நீ!

ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை அருந்திறல்**மைந்துடை ஒருவனும், மடங்கலும் நீ! (பரி, பா. 1 (44-47))**

என்ற பாடலில் மூலமாக, அழகிய பரந்த இடத்தை உடையது வானம், அதனிடத்தில் அழகிய நிலவொளியைப் பரப்பியபடி வரும் திங்களாக இறைவன் உள்ளான். அனைத்தையும் எரித்துப் பொசுக்கவல்ல சுடுகதிர்களையுடைய கதிரவனாகவும் இறைவன் உள்ளான் என்றே போற்றுகின்றனர். மேலும், கதிரவனைப் பெரிய தெய்வமாகவும், நிலவை சிறிய தெய்வமாகவும் அதன் உருவம் கருதி உருவகப்படுத்தியுள்ளனர். நிலவின் சுழற்சி திங்களை இரண்டாக பிரித்தது. ஒன்று 'வளர்பிறை', (வினைத் தொகை), மற்றொன்று (இடைச்சொல்), 'தேய்பிறை' (வினைத்தொகை) ஆகும். இவையிரண்டும் சேர்ந்தே ஒரு மாதம் எனப்பட்டது. இதைப் போன்று,

பனிப்படு பைதல் விதலைப் பருவத்து**ஞாயிறு காயா நளிமாரிப் பிற்குளத்து****மாயிறுந் திங்கள் மறுநிறை ஆதிரை****விரிநூல் அந்தணர் விழவு தொடங்கப்****புரிநூல் அந்தணர் பொலங்கலம் ஏற்ப (பரி, பா. 11 (75-80))**

இப்பாடல் விதலைப் பருவம் நடுக்கமுறும் பருவம் எனவும், இக்காலத்தில் மக்கள் நடுக்கமுற்று போர்வையை நாடுவதோடு, நெருப்பின் பக்கத்திலும் இருக்க விரும்புவர். எனவும், மக்கள் படுக்க செல்லும் போது கம்பளங்களை எடுத்துச் செல்வர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு, வானத்தில் அதிகளவு பனிகள் பெய்த காலங்கள் மறைந்துப், பின்பனிக் காலமும் வந்தது எனவும், அக்காலத்தில் ஞாயிறு காய்ந்து வருந்துவதில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. குளிர்ந்த மழையும் தோன்றி களங்கமாகிய மறுவோடு விளங்கும் பெரிய திங்களின், பிறை நிறைவுற்று விளங்கும் பெளர்ணமி நாளாகிய திருவாதிரை நாளில் விரிந்த நூல்களைக் கற்றோராகிய அந்தணர், சிவபெருமானுக்கு விழாச் செய்யத் துவங்கினர். இவ்வாறு தேய்பிறையும், வளர்பிறையும் மாறி மாறி வருவதனால் தான் எளிதாக, நாம் மாதங்களை அறிந்துக் கொள்கிறோம். திங்களின் மாற்றங்களால் நாம் முழுமையாக காலங்களை அறிந்துக் கொள்கிறோம்.

பண்மீன் நாப்பண் திங்கள் போலப்**பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை (பதிற்றுப்பத்து, பா. 90)****திங்களைப் போற்றுவும் திங்களைப் போற்றுவும்****கொங்கலர்தார்ச் சென்னி குளிர்வெண் குடைபோன்றிவ்****வங்க னுலகளித்த லான். (சிலம்பு, பா. 1)**

என இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் திங்களைப் போற்றி பாடுகிறார். சங்க காலத்தில் சில வழிபாடுகளும், பூஜைகளும் இரவு நேரங்களில் நடைபெறுவதுண்டு. தற்போதும் பல ஊர்களில் இவ் பூஜை, வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவ்வழிபாட்டிற்கு திங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

திங்களும் ஆண்டு கணக்கும்:

திங்களை அடிப்படையாக வைத்தே தொல் தமிழர்கள் ஆண்டு கணக்கைக் கணக்கிட்டனர். அதன் வழியாகவே மாதங்களும் தமிழில் சொல்லப்பட்டன. அம்மாதங்கள் யாவும் தமிழ் சொற்களால் அழைக்கப்பட்ட 27 விண்மீன்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. எடுத்துக்காட்டாக சித்திரை முழுநிலவு தோன்றும் நாளுக்குரிய மாதமாக சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு அனைத்து மாதங்களிலும் வரும் முழுநிலவு நாளின் மீன்கள் மாதப் பெயர்களாக

அறியப்பட்டன. திங்கள் ஆண்டில் 354 நாட்களே வந்தன. இது கதிரவனை மையமாகக் கொண்ட ஆண்டிலிருந்து 11 நாட்கள் குறைவானதாக கருதப்பட்டது.

இப்படிப் பழந்தமிழர் வானத்தையே தன் வீட்டின் மேற்கூரையாகக் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர். வானத்தில் நாள்தோறும் நிகழ்கின்ற வானியல் நிகழ்வுகளையும், மாற்றங்களையும் கூர்ந்து கவனித்து வானியல் தொடர்பான சிந்தனைகளை இவ்வுலகிற்கு எடுத்தியம்பியுள்ளனர். (சு. தங்கமாரி, ப. 4)

‘அணி நிழல் வயங்கொளி ஈரெண் தீங்கதிர்ப்

பிறைவளர் நிறைமதி உண்டி,

அணிமணிப் பைம்பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ... (பரி, பா. 3 (51 – 53))

என்ற பாடலானது அழகிய குளிர்ந்த ஒளி விளங்கும் பதோறு இனிய கதிர்களை உடைய பிறைகளாகி வளர்கின்ற நிறை மதியமான உணவினை உண்பவர் அமரர். அழகிய அணிகள் பதித்த பசும் பூண்களை அணிந்தவரான, அவ்வமரர்க்குத் தலைவனாக விளங்குவனும் நீயே யாவாய்! என்று நிறை மதியின் (முழு நிலவு) சிறப்பினைப் பரிபாடல் எடுத்து இயம்புகிறது.

விண்மீன்கள்

எண்ணிலடங்காத வானத்துச் சுடர்களுக்கு தான் விண்மீன்கள் என்று பெயர். இவை விண்மீன், உடு, நாள்மீன், நட்சத்திரம் எனப்பட பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. இது விண்வெளியில் காணப்படும் ஒரு பெரிய கோளாகும். பூமிக்கு மிக அருகில் அமர்ந்து இரவு நேரங்களில் ஒளிரும் விளக்காக நம் அனைவரது உள்ளங்களையும் மகிழ்ச்சி என்னும் கடலில் திளைக்கச் செய்கிறது. விண்மீன்கள் இரவு நேரங்களில் வானத்தில் அமர்ந்து புள்ளி போல் காட்சியளிக்கிறது. அதைப் பார்க்கும் போது அது நம்மைப் பார்த்து கண்கள் சிமிட்டுவதைப் போன்றிருக்கும். இரவில் வானில் தோன்றும் இருளை அகற்றி ஒளிர செய்வது விண்மீன்கள் ஆகும்.

விரிகதிர் மதியமொடு வியல்விசம்பு புணர்ப்ப;

எரிசடை எழில்வேழம் தலையெனக் கீழிருந்து

தெருவிடைப் படுத்தமூன்று ஒன்பதிற் றிருக்கையுள் (பரி, பா. 11 (1 – 3))

‘விரிகதிர்’(வினைத் தொகை)-களையுடைய மதியத்தொடு அகன்ற வானத்தின் கண், (ஏழாம் வேற்றுமை உருபு) தலைமைத் தாங்கி அமர்ந்திருந்தார் சிவபெருமான். அவருக்கும் கீழாக அறங்கேட்டு அமர்ந்திருந்த முனிவர்கள், வகுத்தமைத்த 3 வீதிகளும், 9 நட்சத்திரங்களின் இருக்கைகளாகப் பொருந்தியனவாக 12 இராசிகளைக் கொண்டு விளங்கின என்று பரிபாடல் கூறுகிறது. இவ்விண்மீன்கள் குறித்த செய்தி புறநானூற்றிலும் இடம் பெற்றுள்ளது. அதாவது,

ஆஅய் அண்டிரன்; அடுப்போர் அண்ணல்;

இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின், கரவின்று,

வானம் மீன்பல பூப்பின், ஆனாது

ஒரு வழிக் கருவழி யின்றிப்

பெருவெள் ளென்னிற், பிழையாது மன்னே, (புறம், பா. 129 (5 – 9))

என்ற பாடல் மூலமாக, கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவரான ஆய் அண்டிரன், தன்னிடம் வந்து யாசிப்பவர்களுக்குக் கொடுக்கும் யானைகளோ, வானம் முழுவதும் காணப்படுகின்ற நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகமாகும் என்று உறையூர் ஏணிச் சேரி முடமோசியார்கூறுகிறார். மேலும், “விண்மீன்களை எரி, குளமீன், தாள் என வெவ்வேறு பெயர்களாலும் அழைக்கின்றனர் எனவும், இவ்விண்மீன்கள் வலப்புறமாக அண்டவெளியில் சுழல்வதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (த. தென்னவன், ப. 3)

நிறைவுரை

தமிழர்களின் வானியல் குறித்த செய்திகளை சங்க இலக்கியங்களின் வழி அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. விண்மீன்கள், கோள்கள், மற்றும் அவற்றின் நிறங்களையும், வடிவங்களையும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. மக்களுடைய வாழ்வில் அறிவியல் மிக முக்கிய பங்கை ஆற்றி வருகிறது. அவ்வறிவியல் மூலமாக, வானின் சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொண்டு அங்கு, மக்கள் வாழும் அளவிற்கு விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இவற்றின் மூலமாக காலங்களையும் கணித்துக் கூறுவதோடு, வானில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், சீற்றங்கள் பற்றியும் முறையாக அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. மேலும் சூரியன், சந்திரன், விண்மீன், செவ்வாய், புதன், சனி கோள்களின் சிறப்புகளையும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. பரிபாடல் மூலமாக உலகத்தினுடைய தோற்றம் எவ்வாறு இருந்தது எனவும், மக்கள், மற்றும் உலக உயிர்கள் எவ்வாறு அங்கு வசித்து வந்தனர் என்பதையும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. மேலும், மக்களின் தேவைகளை இயற்கை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்கிறது என்ற செய்திகளையும், ஐம்பூதங்களின் தேவைகளையும், அவற்றின் பயன்பாடுகளையும் அறிந்துக் கொள்கிறோம். ஐம்பூதங்களை மக்கள் நன்முறையில் பயன்படுத்தவும் கற்றுக் கொண்டனர். உலகினில் வாழும் எண்ணற்ற உயிர்களையும் மேலும், கோள்களின் எண்ணிக்கைச் சார்ந்த கணக்கியல் முறைகளையும் அறிந்துக் கொண்டனர். சூரியன், சந்திரன், விண்மீன்கள் இவற்றினுடைய பயன்கள், அவற்றால் ராசிகளைக் கண்டறியும் முறையும், அவற்றிற்கு இணையாக கடையெழு வள்ளல்களின் கொடைத் தன்மையையும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறு பரிபாடல் உணர்த்தும் வானியல் முறையில் குறிப்பிடப்பட்ட சொற்கள் தொகை, நிலையை உணர்த்துவதாகவும் அமைந்துள்ளது. எனவே எளிமையான முறையில் தொகைநிலைத் தொடரை கண்டறிய ஏதுவாக இவ்வாய்வு அமையும் என்பது இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவற்றின் மூலமாக எதிர்கால மக்களும் கோள்களுடைய நிலைகளையும், வானியல் முறைகளையும் அறிந்துக் கொள்வதோடு, அவற்றை நன்முறையில் பயன்படுத்தவும் கற்றுக் கொள்வர். மேலும், இலக்கணத்தினுடைய தன்மைகளையும் முழுமையாக அறிந்துக் கொண்டு பயன் பெறுவர். அறிவியலோடு இலக்கணத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது இரண்டும் எளிமையானதாக அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வுக் கட்டுரையானது வருங்கால மாணவர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும், நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே, இலக்கணத்தையும், அறிவியலையும் வாழ்வோடு இணைத்துப் பயன் பெறுக.

குறிப்புகள்

- [1] அனுமந்தராவ், ரா. *வானியல்*. தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 1973.
- [2] இளம்பூரணனார் உரை. *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. சாரதி பதிப்பகம், 2016.
- [3] ஐயம்பெருமாள், ப. *தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2021.
- [4] கிருட்டிணமூர்த்தி, கு .வி. *அறிவியலின் வரலாறு*. 2019.
- [5] கோவிந்தராஜன், தி. *வானியல்*. கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 2022.
- [6] சிவபெருமாள், அ. *தமிழரின் வானியல் திறன்*. 1993.
- [7] சுப்பிரமணியன், சுப. *ஜோதிடச்சொல் அகராதி*. திருமகள் நிலையம், சென்னை, 2021.
- [8] சுந்தரமூர்த்தி, கு. *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை*. தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி, 1965.
- [9] சோம .இளவரசு. *நன்னூல் எழுத்ததிகாரம்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2004.

- [10] சோம .இளவரசு. நன்னூல் சொல்லதிகாரம் காண்டிகையுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2019.
- [11] தங்கமாரி, சு .“பழந்தமிழரின் வானியல் அறிவு.” 2016. ISSN 1481-2991, 01 செப்டம்பர் 2016.
- [12] தென்னவன், த .“தமிழ் இலக்கியங்களில் வானியல் அறிவு.” காண்டெம்பரரி ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்டரேச்சர், மலர் 1, இதழ் 1, 2020.
- [13] நாகராசன், வி. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2018.
- [14] நீலமணி. பஞ்சபூதங்களின் அறிவியல் கதைகள். சாரதி பதிப்பகம், 2021.
- [15] பழனியப்பன், மு .“சங்க இலக்கியங்களில் வானியல் செய்திகள்.” 2015.
- [16] பிரபு, பா .“பழந்தமிழரின் வானியல் அறிவுநுட்பம்.” 2017. ISSN 1481-2991, 02 செப்டம்பர் 2017.
- [17] பருஷோத்தமன், வி .பி. எல்லோருக்கும் தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகாரம். ஸ்ரீ புலனேஸ்வரி பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [18] புலியூர்க்கேசிகள். பரிபாடல் மூலமும் தெளிவுரையும். பாரி நிலையம், சென்னை, 2010.
- [19] புலியூர்க்கேசிகள். சங்க இலக்கியம் புறநானூறு தெளிவுரையுடன். அய்யனார் பதிப்பகம், புதுச்சேரி, 2022.
- [20] மகேஸ்வரி, எஸ். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ். சென்னை, 2019.
- [21] மாதையன், பெ. சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2022.
- [22] வீரபத்திரன். இயற்கையின் விந்தை. 1952.

References

- [1] Anumantharao, R. *Vaaniyal*. Tamilnadu Paadanool Niruvanam, 1973.
- [2] Ilampuranar. *Tolkappiyam Porulathikaram*. Sarathi Pathippagam, 2016.
- [3] Aiyamperumal, P. *Tamilaga Vaanaviyal Sindhanaigal*. Ulaga Tamilaraychi Niruvanam, Chennai, 2021.
- [4] Kruttinamoorthi, K. V. *Ariviyalin Varalaru*. 2019.
- [5] Govindarajan, T. *Vaaniyal*. Kalloori Nool Veliyittu Iyakkunaragam, Tamil Nadu Paadanool Niruvanam, 2022.
- [6] Sivaperuman, A. *Tamilarin Vaaniyal Thiran*. 1993.
- [7] Subramanian, S. *Jothida Sol Akarathi*. Thirumagal Nilayam, Chennai, 2021.
- [8] Sundaramurthi, K. *Tolkappiyam Porulathikaram Seyyuliyal Naccinarkkiniyar Urai*. Thenninthiya Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, Tirunelveli, 1965.
- [9] Soma Ilavarasu. *Nannul Ezhuthathikaram*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2004.
- [10] Soma Ilavarasu. *Nannul Sollathikaram Kandikaiyurai*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2019.
- [11] Thangamari, S. “Pazhanthamizharin Vaaniyal Arivu.” 1 Sept. 2016. ISSN 1481-2991.
- [12] Thennavan, T. “Tamil Ilakkiyangalil Vaaniyal Arivu.” *Contemporary Trends in Tamil Language and Literature*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [13] Nagarasan, I. *Pattuppaattu Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai, 2018.
- [14] Neelamani. *Panchabhoothangalin Ariviyal Kathaigal*. Sarathi Pathippagam, 2021.

- [15] Pazhaniyappan, M. “Sanga Ilakkiyangalil Vaaniyal Seithigal.” 2015.
[16] Prabhu, P. “Pazhanthamizharin Vaaniyal Arivunuthpam.” 2 Sept. 2017. ISSN 1481-2991.
[17] Purushothaman, V. Pi. *Ellorukkum Tolkappiyam Porul Athikaram*. Sri Bhuvanewari Pathippagam, Chennai, 2014.
[18] Puliur Kesigan. *Paripadal Moolamum Thelivuraiyum*. Pari Nilayam, Chennai, 2010.
[19] Puliur Kesigan. *Sanga Ilakkiyam Purananuru Thelivurayudan*. Ayyanar Pathippagam, Puducherry, 2022.
[20] Maheswari, E. *New Century Book House*. Chennai, 2019.
[21] Mathaiyan, P. *Sangakaala Inakuzhu Samudhayamum Arasu Uruvaakkamum*. Paavai Publications, Chennai, 2022.
[22] Veerabhathiran. *Iyarkkaiyin Vindhai*. 1952.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.